

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

САЛОМОВ Дилшод Собиржон ўғли

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932990>

КИНОДА ХАРАКТЕР ЯРАТИШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада кино санъатида характер яратиш муаммолари ҳақида сўз юритилади. Илмий адабиётларда характер яратиш борасидаги фикр мулоҳазалар ўрганилиб, таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: характер, персонаж, образ, қахрамон, драматургия.

САЛОМОВ Дилшод Собиржон ўғли

*Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
магистр*

О СОЗДАНИИ ПЕРСОНАЖЕЙ В КИНО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

АННОТАЦИЯ

По данному факту возбужденно уголовное дело, следствие ведется. Научная литература по характеру требует вдумчивого мышления, анализа.

Ключевые слова: персонаж, характерная черта, образ, героиня, драматургия.

SALOMOV Dilshod Sobirjon ugli

*Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
master*

OF CHARACTER CREATION IN CINEMA BASIC PRINCIPLES

ANNOTATION

A criminal case has been initiated on this fact, an investigation is underway. Scientific literature by nature requires thoughtful thinking, analysis.

Key words: character, characteristic feature, image, heroine, drama.

Характер хоҳ драматургияда бўлсин, хоҳ сахна асарида ёки кинематографияда бўлсин асарнинг характерлантурувчи кучи ҳисобланади. Негаки, асарнинг жанрини белгилашда муаллиф яратган характернинг ўрни бекиёс. Шу ўринда “Характер ўзи нима?” деган саволнинг юзага келиши табиий ҳол. Драма назариясининг асосчиси бўлмиш Арастунинг таърифидан қуйидаги келиб чиқади, яъни “Характер - ироданинг йўналтирилгани” демакдир. В. Волкенштейн таърифига асосланадиган бўлсак, “Характер – бу инсонга хос аниқ бир қалб динамикаси шакли бўлиб, у ҳиссиётлар, ирода ва ақлнинг бирлашмаси”[1] дея таъриф берилган.

Шу билан бир қаторда “Характер”ни психологик тушунча дея таъкидлаган. Ҳ. Абдусаматов эса ўзининг “Драма назарияси” китобида характер тушунчасига қуйидагича таъриф берган: “Муаллиф характерда ўзининг ҳаётий тажрибаларини, воқелиқдан олган сабоқларини, инсонлар хусусидаги кузатишларини, жамиятга муносабатларини, дунёқарашини бадиий шаклда ифодалайди. Жаҳонни англаш, воқелиқни тушуниш ва бадиий ифодалаш образ – характер яратиш орқали амалга оширилади” [2].

Белорус санъатшуноси О. Нечай таърифига тўхталадиган бўлсак, “Характер (ёки образ-характер) – психологик тасвирланган қаҳрамон бўлиб, бетакрор индивидуалликка эга фильм персонажи”[3].

Маълумки, адабиётнинг бош манбаи — инсон. Бадиий асарнинг заминида ҳар доим инсон бўлиши ҳам бежиз эмас. “Инсоннинг ҳаёти, меҳнати, кураши, манфаатлари, ҳис – туйғулари, қарашлари, фикр – зикри адабий асарнинг мазмунини, сюжетини, фабуласини, шаклини ташкил этади. Қаҳрамон ҳаққоний чиқса, у вазиятларда очиб берилса, санъатнинг талабига жавоб берилган бўлади. Қизиқарли ва пухта яратилган қаҳрамон драманинг ўзига хос хусусиятларига мос тушиб, драма қонуниятларининг фазилатини намоиш этади”[4].

Драматургияда худди кинодаги сингари бадиий характер яратишга алоҳида эътибор қаратилади. Негаки, у дараматик характерни ташкил қилувчи ва барча воқеа – ҳодисаларни ишга солувчи шахсият сифатида намоён бўлади. Шу ерда Арастунинг характерга қўйган талабини санаб ўтмасликдан бошқа илож йўқ. “Биринчи ва асосийси: қаҳрамон олижаноб бўлиши керак. Чунки, шахс агар ўзининг гаплари ва ишларида қандайдир мақсадга амал қилса, характерга эга бўлади. Иккинчидан, характерлар ўзига хос бўлиши керак, яъни характер мардона бўлиши мумкин, бироқ кучлилиқ ва мардлиқ аёл табиатига хос бўлмаганлиги сабабли, унга бу ҳислат ярашмайди. Бироқ бу таърифни инкор қилувчи факторлар ҳам мавжуд, яъни Жанна Д’арк, Тўмарис сингари жанговор ҳамда мард аёллар образлари буни тўлақонли инкор этади. Учинчидан, характерлар ҳаққоний, ҳаётий бўлиши керак. Тўртинчидан, характерлар изчил бўлиши керак. Агар бу вазиятда ноизчиллик бўлса, шу ноизчиллик ҳам изчил бўлиши керак. Энг асосийси, характерлар мантиқ асосида қўрилиши лозим”[5].

Мисол тариқасида Стивен Спилбергнинг “Терминал” фильмини олишимиз мумкин. Ушбу кинокартинада барча воқеалар Том Хэнкс жонлантирган Виктор Наворски атрофида ривожланади ҳамда шу воқеалар тизими асосида ривожланади ва, энг асосийси, характерлантурувчи куч бўлиб Викторнинг ўзи хизмат қилади.

Характер сўзининг ўзи юнон тилидан олинган бўлиб, белги, хусусият, сифат деган маъноларни англатади. Шундан ҳам маълум бўлиб турибдики, характер ўзида қаҳрамоннинг инсоний сифатини мужассамлаштиради.

“Характер кенг қамровли тушунча бўлиб, у ўз ичига катта маънони олади. Қаҳрамон ҳам, характер ҳам, образ ҳам, персонаж ҳам ўз моҳиятлари билан характерга бориб боғланади, унинг туб маъносини билдиради. Адабиётда, шу жумладан, драматургияда характер деганимизда, энг аввало, инсоннинг жамият билан, ҳокимият билан, халқ билан, табиат билан боғлиқ ҳолдаги тасвири кўз ўнгимизда гавдаланади. Адабий асарнинг деярли барча компонентлари характер билан туташиб кетади”[6].

Шундан ҳам маълум бўлиб турибдики, характер нима қилганини, қандай қилганини тасвирлаш сюжет ва композицияни, мавзу ва муаммони, нутқий тавсифни ўз ичига қамраб олади.

Шу сабабли, характер деганимизда кўз олдимишга бадий асарнинг мавзуси ва ғояси, мазмун ва шаклнинг бирлиги, сюжет ва композициянинг бир бутун яхлитлиги келади. Шу билан бир қаторда, характер драматургнинг воқеликни идрок этишини, эстетик диди ҳамда маҳоратини намоён қилувчи асосий унсур ҳисобланади. Характернинг ҳаётийлиги, мазмунга бойлиги, эстетик қуввати драманинг моҳиятини, савиясини ҳам белгилаб беради.

“Биз шахсни тугалланган, яхлит индивид деб қабул қиламиз. Бундан келиб чиқадики, унинг характерини ҳам ўзгармас, изчил дея тушуниш мумкин, бироқ бу хусусиятларни ҳар доим ҳам драматургияда бир қарашда англаб олиш осон бўлавермайди. Вазиятга қараб ўзгарувчанлик ҳамда ноизчил ёки кетма – кетликда акс этиш ҳолатлари ҳам учраб туради. Бунга мисол тариқасида “Комеди дель арте”, яъни никоблар театрини олишимиз мумкин” [7].

Негаки, асар бошланиши, актёр сахнага чиқиши билан у гавдалантираётган қаҳрамон қандай характерга эгаллигини унинг никобидан билиб олиш мушкул эмас, бироқ драматик асарларда бу вазият ҳар доим ҳам осонликча амалга ошмайди. Бу ерда қаҳрамоннинг характерини алоҳида намоён бўладиган ҳислатлари орқали тунунишимиз мумкин, лекин бу ҳислатларни, энг аввало. Унинг хатти – ҳаракати ва репликалари орқали белгилаймиз. Буларнинг барчаси “ҳаракат бирлиги” тушунчасига олиб келади.

Характер ҳам, тип ҳам, персонаж ҳам образ бўла олиши мумкин. Образни ҳам, характерни ҳам, типни ҳам персонаж деб аташ хато бўлмайди. Лекин ҳар қандай персонаж ҳам образ, характер ёки тип бўла олмайди. Улар ўз кўлами ва бадий қуввати билан бир – бирларидан фарқлашиб туради. Бу ҳолда “Образ ўзи нима?” деган савол пайдо бўлади.

“Образ – умумлашган ва индивидуал характерга эга. Характер эса образнинг асосини ташкил этади. Маълумки, образни инсон характери белгиларисиз тасаввур этиб бўлмайди, буларсиз характер яратиш мумкин ҳам эмас” [8]. Образ ўз навбатида эстетик тушунча ҳисобланади.

“Гамлет, Отелло, шунингдек, Майсара, Марям, Ёркиной, Нурхон, Мирзо Улуғбек, Фармонбиби каби образлар пухта чиққан характерлардир. Буларнинг ҳар бири ўз даврининг руҳи акс этиши билан бирга ўзларига хос ифодага эга бўлиб, индивидуал ҳаёт йўллари билан ажралиб турдилар” [9].

Карл Эгlesiас таъкидлаганидек, характер масаласида асосий икки нарсани фарқлаш керак, яъни комедия ва драма асарларида қаҳрамон характерининг жиҳатлари мавжуд. Комедия жанрида яратилган асарда томошабин ёки ўқувчи айнан унинг эзилган ҳолатидан кулса, драматик асарда унинг тинч, сокин ва шубҳа пайдо қилмаганига муносабат билдирилади. Айнан қаҳрамоннинг эмоционал ҳолати ўқувчи ва томошабиннинг қалбига ва онгига айнан шу жиҳатдан таъсир қилиши керак [10].

Драматургияда образ тушунчаси икки ҳил намоён бўлади: кенг ва тор. Биринчиси, ўз ичига воқеликни яхлит тарзда қамраб олади. Мисол учун, Ватан образи, халқ образи, жамият образи.

Иккинчиси эса, унинг тор маъносига конкрет инсон образи – характери, шунингдек, инсонга хос бўлган хусусиятларни ўзида ифода этган ҳайвонлар, паррандалар образлари ҳамда ҳар хил нарса – предметлар образлари ҳам қиради. Табиатнинг турлича кўринишлари, воқеа – ҳодисалар образлари ҳам тор маънодаги тушунчага мансубдир.

Характерни белгиловчи муҳим хусусият, бу инсон шахсининг индивидуал ўзига хослигидир. Атоқли норвег адиби Даг Сулстад сахнавий характер яратиш масаласида шундай дейди: “Саҳна санъати моҳиятини ўзаро мустаҳкам боғланган учта унсун ташкил қилади. Булар – воқеалар муҳити, характерлар ва уларнинг ҳаракати... Агар бирор унсур эътиборсиз қолдирилса, бадий яхлитлик пайдо бўлмайди.

Агар воқеалар муҳити пайдо бўлмаса, характерлар маънавий моҳиятини йўқотади, натижада актёрлар ҳаракати мантиқсиздай кўриниб, таъсир кучи сусаяди. Демак, театр санъати билан шуғулланадиганлар сахна қонун – қоидаларини, унинг имкониятларини бошқалардан кўра кўпроқ ва яхшироқ билмоғи заруратга айланади.

Саҳна усталарининг заковати ва таълим даражаси юқори бўлмоғи зарур. Чунки характер доим персонажлар тақдири билан боғлиқ ҳодиса. Актёр заковати саҳнада содир бўлаётган воқеага аниқлик киритувчи ва персонажлар ҳаракати орқали характерларни зиёлантирувчи омил сифатида намоён бўлади ва ижрода ҳам уч унсур уйғунлиги томошабинни воқеа иштирокчисига айланишига имкон яратади” [11].

Шундан ҳам маълум бўладики, драматург, сценарист, режиссёр ва актёр ҳамкорлиги заковатга ва савияга эга бўлсагина, мукаммал асар яратиш мумкин.

Атоқли инглиз адабиётшуноси Жон Голсуорси фикрича, характер яратишга қодир иқтидор эгаси, ўз ҳаётий тажрибаси жамланган “омбори” – онг остидаги тарқоқ парчаларни ташқарига олиб чиқиб, уларни алоҳида қобилият билан гуруҳлаштириб, бир бутун қилиб, яхлит феъл – атворга айлантира олади. Онгимиз бу омборда ётган хазинадан жуда чегараланган тарзда ва қатъий танлов асосида фойдаланади. Демак, характеряратиш иқтидори онг остидаги хазинадан тўғри ва унумли фойдаланиш қобилиятидир. Бундай иқтидор эгаси [12] – “ҳаёт уммонидан зўр ғайрат билан, жуда катта қимматга эга бўлган майда – чуйда марваридларни териб олади.

Улар орасидан энг зарурларини танлаб олиб, бир персонажларга жамлаш орқали характер яратишга муяссар бўлади. Бу характерда ижодкорнинг ўз шахсиятига тегишли ранглар бўлиши мумкин. Ўз ҳаёти билан яшаётган ва тақдири учун курашаётган характерга ижодкор шахсиятига тегишли ранглар қанча кам аралашса, персонажнинг табиийлиги ва ҳаётийлиги шунча ёрқин бўлади” [13].

Шуни таъкидлаш жоизки, драматургни ҳар қанақа характерлар ҳам қизиқтирмайди. У воқелиқдан ижтимоий, ахлоқий фаолиятлари аниқ кўринган, ўзига хос турмуши яққол билиниб турган, ўзида даврнинг зарур баъзи хусусиятларини мужассамлаштирган инсонларни танлайди.

Инсонларнинг ҳаёт билан конкрет алоқаларини ёрқин, изчиллик билан очиб бериш орқали яратилган характерлари пухта ва тўла чиқади.

Шу билан бир қаторда характер яратишнинг асосий йўлларида яна бири, уни ҳар томонлама ва ранг – баранг тарзда ифодалаш, маънавий ҳаётининг тараққиётидаги ўзгаришларни кенг йўсинда тасвирлашдан иборат.

Характерни яратиш учун ҳаётдан айнан нусха кўчириш керак эмас, балки бадиий равишда тадқиқ этишнинг маҳсули сифатида пайдо бўлади. Драматург, сценарий муаллифи, режиссёр характерни турли усуллар билан яратади. Уни бевосита бўлаётган воқеа – ҳодисаларга иштирок эттириш орқали бошқа шахслар билан тўқнаштириш йўли билан, у гарчи саҳнада бевосита кўринмаса ҳам, унинг қилган ишлари, қилмишларини ҳикоя қилиш, унинг ташқи қиёфасини, қилиқларини, хусусиятларини бошқа шахслар орқали баён этиш ёки ремаркаларда бериш, ўтмиш фаолиятини изҳор қилиш каби воситалар билан ҳам яратилади.

Кинода ёки асарда характер – образ бўлиш учун асарнинг бошидан охиригача иштирок этиш шарт эмас, асосийси, характернинг таъсир кучи ва қуввати, юки асосий омил бўлиб хизмат қилади. Ҳиссиёт билан фикрнинг бирлиги – санъатнинг чин моҳиятини очадиган, унинг ички узвий яхлитлигини таъминлайдиган манбадир. Буларнинг барчаси асар мазмунинг тўлаллиги ва бойлиги, характерларнинг пухталигини тўлаллигича намоён қилишга хизмат қилиши лозим.

Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, драматург, сценарий муаллифи ўз қаҳрамонлари бажарган ишларини, қилмишларини кўрсатибгина қолмай, балки қила олмаган, қилиши мумкин бўлган, аммо улгурмаган ишларини ҳам назарда тутиб, қаҳрамонларининг характерларини янада бойитиб асар яратади.

Хулоса қилиб айтганда, назарий билимларни ўрганган ҳолда, тарихга назар ташлаб асарлар яратиш мақсадга мувофиқ бўлади. Негаки, айнан назарий билимларга ҳамда кўп йиллик тажрибаларга асосланган, таянган ҳолдагина асл санъат асарини яратиш имкони пайдо бўлади. Шунда фақат сон эмас, аксинча, сифат белгисига алоҳида урғу берилиш юзага келади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Волкенштейн В. Драматургия. Москва: Федерация, 1929. б. 99.
2. Абдусаматов Х. Драма назарияси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2000. Б. 76.
3. Нечай О. Основы киноискусства. Москва: Просвещение, 1989. Б. 31.
4. Абдусаматов Х. Драма назарияси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2000. Б. 76.
5. Арасту. Поэтика. Тошкент: Янги аср авлоди, 2011.
6. Абдусаматов Х. Драма назарияси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2000. Б. 77.
7. Волкенштейн В. Драматургия. Москва: Федерация, 1929. Б. 101-102.
8. Абдусаматов Х. Драма назарияси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2000. Б. 79.
9. Абдусаматов Х. Драма назарияси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2000. Б. 79.
10. Iglesias K. Writing for emotional impact. – Livermore. California: WingSpan Press. 2005.
11. Сулстад Д. Норвег насри – Оврўпа модернизми // Жаҳон адабиёти. – Тошкент: Маънавият, 2010. Б. 375.
12. Умаров М. Характер яратиш машаққатлари. // Жаҳон адабиёти. 2014. № 11.
13. Голсуорси Ж. Адабиётда характер яратиш // Жаҳон адабиёти. – Тошкент: Маънавият, 2010. Б. 84.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz